

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS INTERNADOS NA REGIÃO NORTE DO BRASIL ENTRE 2012 E 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI SUMÁRIO / 04/05/2024](#)

EPIDEMIOLOGICAL OVERVIEW OF PATIENTS WITH INFLAMMATORY
BOWEL DISEASES HOSPITALIZED IN THE NORTH REGION OF BRAZIL
BETWEEN 2012 AND 2022

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11114408

Aquiles Rhuan Bandeira Neres Pinheiro¹

Eduardo Araujo da Silva¹

Rubian Cristhina Santos¹

Paulo Martins Reis Júnior²

Resumo:

Introdução: a doença de Crohn (DC) e a colite ulcerativa (CU) são as representantes mais comuns entre as Doenças Inflamatórias Intestinais (DII). Constituem um grupo com fatores causais ainda pouco esclarecidos, que compartilham aspectos clínicos e epidemiológicos, sugerindo a possibilidade de fatores etiológicos comuns. A incidência dessas doenças no Brasil configura um importante objeto de estudo, uma vez que os

registros na literatura que avaliam esse cenário são poucos. Além disso, o conhecimento sobre a população mais afetada constitui ponto importante para a implementação de políticas públicas eficazes, principalmente nas regiões que possuem escassez de recursos humanos e tecnológicos. Objetivo: identificar o perfil epidemiológico dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, Doença de Crohn e Colite Ulcerativa, internados na região Norte do Brasil entre 2012 e 2022. Metodologia: estudo realizado por meio de dados obtidos no Departamento de Informática do SUS (DATASUS), por meio do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), na ferramenta TABNET. As variáveis analisadas foram idade, gênero, cor, caráter do atendimento, média de dias de internação e taxa de mortalidade, referentes aos pacientes internados com DC e CU nos estados do Norte. Resultados: 2474 pacientes diagnosticados com Doença de Crohn ou colite ulcerativa foram internados na região Norte entre 2012 e 2022, a idade mais frequente foi entre 30 a 39, 51,3% foram mulheres. A cor parda foi a preponderante entre os hospitalizados. A permanência média foi de 6,4 dias e desses 88,1% deu entrada hospitalar sob caráter de urgência. Conclusão: o perfil de pacientes internados na região, no recorte temporal investigado, é de indivíduos jovens, do gênero feminino, da cor parda e na maioria admitidos por caráter de urgência. Dessa forma, apesar do número decrescente de internações na última década, há necessidade de ferramentas que ofereçam suporte clínico para que esses doentes evitem complicações, óbitos e gastos excessivos.

Palavras-chave: Doenças Inflamatórias Intestinais, Doença de Crohn, Colite Ulcerativa.

Abstract:

Background: Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC) are the most common representatives of Inflammatory Bowel Diseases (IBD). They constitute a group with causal factors still unclear, which encourage clinical and epidemiological aspects, suggesting the possibility of

common etiological factors. The incidence of these diseases in Brazil constitutes an important object of study, since the records in the literature that evaluate this scenario are few. In addition, knowledge about the more affluent population is an important point for the implementation of effective public policies, especially in regions that have a shortage of human and technological resources. Objective: to identify the epidemiological profile of patients with inflammatory bowel diseases, Crohn's Disease and Ulcerative Colitis, hospitalized in the North region of Brazil between 2012 and 2022. Methodology: study carried out using data obtained from the Department of Informatics of the SUS (DATASUS), through the Hospital Information System (SIH/SUS), in the TABNET tool. The sustainable variables were age, gender, color, character of care, average length of stay and mortality rate, referring to patients hospitalized with CD and UC in the northern states. Results: 2474 patients with Crohn's disease or ulcerative colitis were hospitalized in the North region between 2012 and 2022, the most frequent age was between 30 and 39, 51.3% were women. The brown color was predominant among the hospitalized. The average stay was 6.4 days and of these 88.1% were admitted to the hospital as an emergency. Conclusion: the profile of patients hospitalized in the region, in the time frame investigated, is of young individuals, female, brown and mostly attended on an urgent basis. Thus, despite the decreasing number of hospitalizations in the last decade, there is a need for tools that support clinical support for these patients to avoid complications, deaths and excessive expenses.

Keywords: Inflammatory Bowel Diseases, Crohn's Disease, Ulcerative Colitis.

INTRODUÇÃO:

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) constituem um grupo de condições crônicas que afetam o trato gastrointestinal (TGI) e prejudicam de maneira considerável a qualidade de vida dos pacientes em todo o mundo. Representam afecções de múltiplos fatores causais, ainda pouco

conhecidos que se manifestam de diferentes maneiras, sobretudo, na porção final do TGI¹⁻³. A Colite Ulcerativa (CU) e a Doença de Crohn (DC) fazem parte desse conjunto como os principais distúrbios recidivantes¹⁻⁴.

Sob o viés estatístico, a Colite Ulcerativa e a Doença de Crohn (DC) são comuns em países desenvolvidos, com alta incidência nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. No Brasil, poucos estudos tratam de modo preciso o cenário quantitativo dessas duas doenças. Contudo, estima-se que há uma prevalência de 55 para 100 mil habitantes que varia conforme a região, com maior incidência na região Sul e Sudeste do país²⁻⁶.

Por esse ângulo, cabe ressaltar uma maior frequência dessas doenças em indivíduos adolescentes e adultos jovens, de cor branca e do sexo feminino. Os principais fatores de risco são: tabagismo, aspectos genéticos, alimentação e o ambiente em que o indivíduo está inserido¹⁻⁸. Visto isso, o tratamento das DII visa a preservação da função intestinal, a prevenção de complicações com necessidade de hospitalização nos períodos de remissão e exacerbação¹⁴⁻¹⁷.

Nesse contexto, a realização do presente estudo se justifica na finalidade de conhecer o atual perfil dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, principalmente Colite Ulcerativa e Doença de Crohn (DC), internados na região Norte do Brasil e, assim, fundamentar o desenvolvimento de políticas públicas que consigam mitigar a hospitalização desses pacientes, contribuindo com a melhora do tratamento no estado.

OBJETIVO:

Identificar o perfil epidemiológico dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, Doença de Crohn e Colite Ulcerativa, internados na região Norte do Brasil entre 2012 e 2022.

METODOLOGIA:

Trata-se de um estudo epidemiológico de caráter descritivo e quantitativo referente aos casos de internação de pacientes com doenças inflamatórias intestinais (DII), Doença de Crohn e colite ulcerativa, na região Norte do Brasil entre janeiro de 2012 e dezembro de 2022. Os dados foram obtidos no Departamento de Informática do SUS (DATASUS), por meio do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), na ferramenta TABNET.⁹ As variáveis analisadas foram idade, gênero, cor, caráter do atendimento, média de dias de internação e taxa de mortalidade. A presente pesquisa não apresenta conflito de interesses éticos.

RESULTADOS:

No período analisado, 2474 pacientes diagnosticados com Doença de Crohn ou colite ulcerativa foram internados na região Norte. Os resultados exibem uma redução da taxa de hospitalização, apesar disso, há um número considerável de doentes com complicações que necessitam de suporte (Gráfico 1).

O intervalo de idade mais frequente foi entre 30 a 39 anos com 356 internados, seguido por 20 a 29 anos com 335 (Gráfico 2). Enquanto no Acre, no Amazonas, no Pará e no Tocantins a faixa etária prevalente foi entre 30 e 39 anos em Rondônia foi de 20 a 29 anos. No Amapá houve mais casos entre as crianças de 1 a 4 anos (Tabela 1).

Gráfico 1 – Número de pacientes com doenças inflamatórias intestinais internados na região Norte entre 2012 e 2022 por estado

R O	7	5	10	9	14	57	42	47	44	23	17	12	28 7	
A C	10	27	14	3	7	26	35	24	19	14	9	10	19 8	
A M	9	23	9	11	13	31	38	35	27	26	22	15	25 9	
R R	1	1	1	3	1	6	2	4	6	5	6	0	36	
P A	58	15 6	10 5	93	64	15 7	17 6	14 7	13 9	118	76	42	13 31	
A P	3	11	1	3	3	6	9	8	10	5	3	6	68	
T O	9	10	4	6	18	52	54	53	36	21	19	13	29 5	
To tal	97	23 3	14 4	12 8	12 0	33 5	35 6	31 8	28 1	21 2	15 2	98	24 74	

Legenda: RO – Rondônia, AC – Acre, AM – Amazonas, RR – Roraima, PA – Pará, AP – Amapá, TO – Tocantins.

O número de pacientes com colite ulcerativa e doença de Crohn do gênero feminino, entre 2012 e 2022, superou o percentual masculino, sendo 51,3% mulheres internadas. Em todos os anos, a cor/etnia predominante entre os hospitalizados, excluindo aqueles sem informação, foi a parda, com 1255 indivíduos (88%). É válido pontuar, que em Rondônia e no Pará o critério cor não foi informado ou ignorado na maior parcela dos casos, 58,8% e 54%, respectivamente (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Número de internações de pacientes com doenças inflamatórias intestinais no estado do Tocantins entre 2012 e 2022 por

cor/etnia

Além disso, foi visto que o caráter de atendimento prevalente na região Norte entre os pacientes com doenças inflamatórias intestinais foi o de urgência com 2180 (88,1%) admissões hospitalares no período de 2012 a 2022. A média de permanência foi de, aproximadamente, 6,4. Os estados do Amapá (AP) e de Roraima (RR) apresentaram a maior média de dias de internação e o Pará a menor, com 5,3 (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Média de permanência hospitalar de pacientes com doenças inflamatórias intestinais internados na região Norte do Brasil entre 2012 e 2022

Nesse período, a taxa de mortalidade média foi de 2,63 na região, com destaque para os estados de Roraima (RR) com 8,33 e Amapá (AP) com 5,88, os maiores valores. A menor taxa foi vista no estado do Tocantins com 1,69. (Gráfico 5).

Gráfico 5 – Taxa de mortalidade dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais internados na região Norte entre 2012 e 2022

DISCUSSÃO:

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) são consideradas raras e com diagnóstico complexo, sendo, na maioria dos casos, identificadas no desenvolvimento de complicações, durante a hospitalização.¹⁰⁻¹² Somado a isso, os novos hábitos alimentares, as rotinas intensas de trabalho e o aumento do tabagismo mudaram o cenário das desordens crônicas, transformando os determinantes associados a Doença de Crohn e a Colite Ulcerativa^{10,15,17,18}.

Oliveira et al. (4), observou o aumento da prevalência e incidência por DII no Brasil. Nesse estudo, a quantidade de pacientes internados reduziu na última década, mas ainda com valores expressivos.

No que diz respeito a idade, a DC e CU são prevalentes na população jovem, economicamente ativa, entre 25 a 60 anos. O presente estudo demonstrou que os dados levantados sobre os hospitalizados da região Norte são semelhantes às pesquisas referentes ao assunto em outras áreas do país, sendo a faixa etária dos 30 aos 39 anos a mais atingida²⁻⁶.

Estudos nacionais e internacionais^{2,4,5,11,14} apontam que a ocorrência das DII é maior no sexo feminino do que no sexo masculino, assim, concordando com o encontrado no presente perfil epidemiológico.¹⁰⁻¹⁵ Ademais, a porcentagem majoritária de internados com DC e CU da cor parda observada nesse estudo vai de encontro aos resultados descritos por Brito et al. (2), que encontrou a raça branca como a preponderante entre os internados.

Sobre o tempo de internação, a média de permanência vista na região Norte (6,4 dias) foi semelhante à descrita por Oliveira et al. (4) e Brito et al. (2). Do mesmo modo, os dados referentes ao caráter de atendimento no Brasil indicam que as admissões por urgência foram as mais comuns, visto que o diagnóstico das DII, muitas vezes, acontece na fase ativa do curso evolutivo.

Por fim, é certo que as DII possuem uma baixa taxa de mortalidade que afirma o levantamento deste estudo^{2,3,14-18}. Dois estados apresentaram discrepâncias em relação ao número de óbitos com alta taxa de mortalidade, chamando atenção para prováveis falhas no preenchimento dos sistemas de informação da base de dados nacional.

CONCLUSÃO:

Portanto, o perfil epidemiológico dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais internados na região Norte do Brasil entre os anos 2012 e 2022 é de indivíduos, na sua maioria, do gênero feminino, jovens, entre 30 e 39 anos e da cor parda. Admitidos no hospital por caráter de urgência, com média de 6 dias de internação e baixa taxa mortalidade.

Por se tratar de um grupo de doenças de difícil diagnóstico, tratamento e prevenção, é importante o planejamento de medidas públicas de saúde na região Norte que garantam a melhor abordagem a doença de Crohn e Colite ulcerativa, com acessibilidade a terapêuticas eficazes que diminuam as hospitalizações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1 Ferreira GS, De Deus MH, Antonacci Junior E. Fisiopatologia e etiologias das doenças inflamatórias intestinais: uma revisão sistemática de literatura / Pathophysiology and etiologies of the inflammatory bowel diseases: a systematic review. Brazilian Journal of Health Review [Internet]. 11 ago 2021 [citado 2 mar 2023];4(4):17061-76. Disponível em:

<https://doi.org/10.34119/bjhrv4n4-210>

2 Brito RC, Peres CL, Silveira KA, Arruda EL, Júnior MP. Doenças inflamatórias intestinais no Brasil: perfil das internações, entre os anos de 2009 a 2019. Revista Educação em Saúde [Internet]. 13 jul 2020 [citado 2 mar 2023];8(1):127-35. Disponível em: [https://doi.org/10.29237/2358-](https://doi.org/10.29237/2358-9868.2020v8i1.p127-135)

[9868.2020v8i1.p127-135](https://doi.org/10.29237/2358-9868.2020v8i1.p127-135)

3 Papacosta NG, Nunes GM, Pacheco RJ, Cardoso MV, Guedes VR. DOENÇA DE CROHN. Revista de Patologia do Tocantins [Internet]. 20 jun 2017 [citado 2 mar 2023];4(2):25. Disponível em:

<https://doi.org/10.20873/uft.2446-6492.2017v4n2p25>

4 Oliveira TCB de, Lima MM, Coelho C de M de S, Freitas M de F de AB, Silva TAE da, Oliveira JC de, Borba B de M, Santos P da S, OijML. Perfil clínico-epidemiológico de pacientes com Doença Inflamatória Intestinal internados no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí. J. Cienc. Saúde HU-UFPI [Internet]. 31º de janeiro de 2018 [citado 2º de março de 2023];1(1):34-40. Disponível em:

<https://periodicos.ufpi.br/index.php/rehu/article/view/779>

5 Souza MM, Belasco AG, Aguilar-Nascimento JE. Perfil epidemiológico dos pacientes portadores de doença inflamatória intestinal do estado de Mato Grosso. Revista Brasileira de Coloproctologia [Internet]. Set 2008 [citado 2 mar 2023];28(3):324-8. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/s0101-98802008000300009>

6 Albuquerque IC, Cherao AA, Barbosa RC, Meinicke PT, Boarini LR, Daher BL. Epidemiologia das doenças inflamatórias intestinais em um serviço terciário do estado de são paulo. Journal of Coloproctology [Internet]. Out 2018 [citado 2 mar 2023];38:140. Disponível em:

<https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.300>

7 Renuzza SS, Vieira ER, Cornel CA, Lima MN, Ramos Junior O. Incidence, prevalence, and epidemiological characteristics of inflammatory bowel diseases in the state of paraná in southern brazil. Arquivos de Gastroenterologia [Internet]. Set 2022 [citado 2 mar 2023];59(3):327-33. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/s0004-2803.202203000-60>

8 Gomes TN, Azevedo FS, Argollo M, Miszputen SJ, Ambrogini JR O. Clinical and Demographic Profile of Inflammatory Bowel Disease Patients in a Reference Center of São Paulo, Brazil. Clinical and Experimental Gastroenterology [Internet]. Mar 2021 [citado 2 mar 2023];Volume 14:91-102. Disponível em:

<https://doi.org/10.2147/ceg.s288688>

9 DATASUS – Ministério da Saúde [Internet]. Morbidade Hospitalar do SUS (SIH/SUS) – DATASUS; [citado 2 mar 2023]. Disponível em:

<https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/morbidade-hospitalar-do-sus-sih-sus/>.

10 Rozich JJ, Holmer A, Singh S. Effect of Lifestyle Factors on Outcomes in Patients With Inflammatory Bowel Diseases. American Journal of Gastroenterology [Internet]. Jun 2020 [citado 2 mar 2023];115(6):832-40. Disponível em:

<https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000608>

11 Sairenji T, Collins KL, Evans DV. An Update on Inflammatory Bowel Disease. Primary Care: Clinics in Office Practice [Internet]. Dez 2017 [citado 2 mar 2023];44(4):673-92. Disponível em:

<https://doi.org/10.1016/j.pop.2017.07.010>

12 Quaresma AB, Damiao AO, Coy CS, Magro DO, Hino AA, Valverde DA, Panaccione R, Coward SB, Ng SC, Kaplan GG, Kotze PG. Temporal trends in the epidemiology of inflammatory bowel diseases in the public healthcare system in Brazil: A large population-based study. The Lancet Regional Health – Americas [Internet]. Set 2022 [citado 2 mar 2023];13:100298.

Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100298>

13 Jain M, Venkataraman J. Inflammatory bowel disease: An Indian perspective. Indian Journal of Medical Research [Internet]. 2021 [citado 2 mar 2023];153(4):421. Disponível em: https://doi.org/10.4103/ijmr.ijmr_936_18

14 DII Brasil – Associação de Pessoas com Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa [Internet]. A cirurgia na Doença Inflamatória Intestinal – DII Brasil; [citado 2 mar 2023]. Disponível em: <https://diibrasil.org.br/a-cirurgia-na-doenca-inflamatoria-intestinal/>.

15 Oliveira FM, Emerick APC, Soares EG. Aspectos epidemiológicos das doenças intestinais inflamatórias na macrorregião de saúde leste do Estado de Minas Gerais. Ciênc. Saúde coletiva [online], v.15, s.1, pp.1031-1037, 2010.

16 Associação brasileira de Colite ulcerativa e Doença de Crohn. Cartilha dos direitos e responsabilidades dos pacientes com Doença Inflamatória Intestinal. São Paulo: Editora Adenilde Bringel, 2016. Disponível em:

<https://www.abcd.org.br/noticias/cartilha-dos-direitos-e-responsabilidades-dos-pacientes-de-dii/>

17 Kleinubing-Júnior H, Pinho MD, Ferreira LC, Bachtold GA, Merki A. Perfil dos pacientes ambulatoriais com doenças inflamatórias intestinais. ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo) [Internet]. Set 2011

[citado 2 mar 2023];24(3):200-3. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/s0102-67202011000300004>

18 Arantes JA, Santos CH, Delfino BM, Silva BA, Souza RM, Souza TM, Flávio ID, Ferreira CG, Cruz SB. Epidemiological profile and clinical characteristics of patients with intestinal inflammatory disease. Journal of Coloproctology [Internet]. Out 2017 [citado 2 mar 2023];37(4):273-8. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jcol.2017.06.004>

¹Autor, discente do curso de Medicina da Universidade Federal do Tocantins

¹Autor correspondente: Eduardo Araujo da Silva Telefone: (86)999011642
araujo.eduardo@mail.uft.edu.br

²Orientador, doutor, docente do curso de Medicina da Universidade Federal do Tocantins

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

